

FRONTERAS SIMBÓLICAS EN EL CAMPO MIGRANTE:

Construcciones Críticas y
Recomendaciones para Fortalecer
la Cohesión Social

Enero, 2026

Como citar: Ramírez, C., Rojas, B., Concha, P., & Moreno, S. (2026, enero). *Fronteras simbólicas en el campo migrante: Construcciones críticas y recomendaciones para fortalecer la cohesión social*. Policy Paper N.º 1, Proyecto FONDECYT Regular N.º 1251916.

Equipo de investigadores

Carolina Ramírez, Centro de Investigación en Economía y Sociedad (ESOC), Universidad Central de Chile y Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).

Bruno Rojas, Observatorio de Violencia y Legitimidad Social (OLES).

Paz Concha, Centro de Investigación en Economía y Sociedad (ESOC), Universidad Central de Chile y Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).

Sebastián Moreno, Universidad Central de Chile.

Resumen ejecutivo	5
Introducción	7
Comprender las causas	8
Percepción de amenaza al orden social	9
Percepción de Amenaza al mercado laboral	10
Percepción de Orientaciones asistencialistas hacia el Estado	12
Más allá de la defensa: la presencia de fronteras reflexivas	12
Conclusiones y recomendaciones	13

Resumen ejecutivo

En un contexto de creciente diversificación migratoria en Chile, este *policy brief* examina cómo mujeres peruanas largamente asentadas en Santiago construyen fronteras simbólicas frente a la migración reciente. A partir de 18 entrevistas realizadas entre 2023 y 2024, se identifican tres tipos de distinciones que estas mujeres movilizan para diferenciarse de las nuevas personas migrantes: la asociación con incivildades y delitos, la amenaza al mercado laboral por la aceptación de condiciones precarias, y una supuesta orientación asistencialista hacia el Estado. Estas fronteras simbólicas, que denominamos *defensivas*, permiten a estas mujeres reivindicar su trayectoria de esfuerzo y respeto a las normas como base para reclamar pertenencia y legitimidad en la sociedad chilena.

Sin embargo, también emergen *fronteras reflexivas*: momentos en que las entrevistadas suspenden la distinción moral, expresando empatía hacia quienes recién llegan y reconociendo experiencias compartidas de exclusión, abuso laboral y precariedad habitacional. Esta tensión entre distinción y reconocimiento revela los dilemas que enfrentan los grupos migrantes de larga data al negociar su lugar en un entorno cambiante y cada vez más hostil. En este marco, se propone avanzar en políticas públicas que reconozcan la heterogeneidad interna del campo migrante y que fortalezcan condiciones de incorporación digna, incluyendo: mayor fiscalización y protección de derechos laborales en sectores como el trabajo doméstico; acceso igualitario a la seguridad social con enfoque de género e interculturalidad; y fomento de espacios de encuentro que promuevan el reconocimiento mutuo y la cohesión entre generaciones y comunidades migrantes.

Introducción

En las últimas décadas, los patrones de movilidad humana en América Latina y el Caribe han experimentado transformaciones profundas, destacando especialmente el auge de la migración intrarregional Sur-Sur. En este escenario, Chile ha emergido como un destino clave dentro de la región, gracias a su crecimiento económico sostenido, mayores niveles salariales y un mercado laboral más robusto en comparación con otros países de América Latina (Aldunate et al., 2019). Además, su relativa estabilidad institucional y el acceso a servicios que ofrecen sus centros urbanos—especialmente Santiago—han contribuido a consolidar su atractivo en el imaginario migrante como un país donde es posible aspirar a una mejor calidad de vida y mayores posibilidades de movilidad social (Doña-Reveco & Levinson, 2012; Aguirre-Nuñez et al., 2024).

Desde los años noventa, el patrón migratorio hacia Chile estuvo marcado por un flujo mayoritariamente femenino proveniente de Perú, con mujeres que se insertaban laboralmente en el trabajo doméstico y de cuidados (Stefoni, 2002; Guizardi & González, 2019). Con posterioridad, la migración se diversificó y aceleró, particularmente desde 2017, con el arribo de poblaciones venezolanas, haitia-

nas y colombianas. Los resultados del Censo 2024 muestran que la población nacida en el extranjero alcanza el 8,8% del total nacional (1.608.650 personas), con predominio de Venezuela (41,6%) y alta concentración residencial en la Región Metropolitana (60%) (INE, 2025). Si bien la pandemia alteró los flujos regulares, la evidencia señala un aumento de ingresos por pasos no habilitados que alcanzó su punto máximo en 2021 y luego descendió de forma sostenida entre 2022 y 2024 (SERMIG, 2024).

Los cambios demográficos recientes en Chile han ocurrido en medio de transformaciones sociales complejas. Quienes migran buscando mejores oportunidades suelen enfrentar barreras materiales e institucionales que dificultan su integración plena. Para comprender estas tensiones, el enfoque de las “fronteras simbólicas” (Lamont & Molnár, 2002; Lamont, 2002; Wimmer, 2013) ha sido clave para analizar cómo las personas migrantes definen quién pertenece y quién queda fuera de ciertos ámbitos o espacios sociales en contextos de diversidad generada por la migración. Estas fronteras son distinciones que las personas construyen para clasificar y establecer distinciones entre “nosotros” y “ellos”, con límites basados, por ejemplo, en valores, normas,

apariencias, conductas y/o prácticas asociadas a personas o grupos.

En contextos migratorios, las fronteras simbólicas no solo se levantan entre población chilena y extranjera, sino también entre personas migrantes establecidas y quienes acaban de llegar al país, usando criterios tales como el tiempo de residencia, las prácticas de convivencia o diferentes actitudes que definen quien es o no un “buen migrante” y/o “buen vecino” (Erel, 2011; Ramírez & Stefoni, 2021). Así, se generan distinciones del tipo “establecidos–forasteros” (Elias & Scotson, 1965), donde el prestigio o las redes comunitarias de unos refuerzan su sentido de pertenencia, mientras otros quedan marcados como ajenos o problemáticos.

Estas fronteras no son fijas: pueden expandirse, transformarse o endurecerse según los cambios en las políticas migratorias y los discursos públicos (Wimmer, 2013). En Chile, por ejemplo, la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de 2023 mostró que **más del 70% de las personas consultadas, tanto chilenas como migrantes de larga data, tienen una imagen más negativa de quienes llegaron en los últimos cinco años, en comparación con quienes lo hicieron antes de 2018.** Este dato evidencia la importancia de analizar no solo las percepciones de la población local, sino también las de las propias personas y grupos migrantes establecidos frente a la migración más reciente.

El presente *policy brief* aborda la creación de fronteras simbólicas, en particular aquellas que denominamos “defensivas” y “reflexivas”, desde la perspectiva de mujeres migrantes peruanas.

La siguiente discusión se ha elaborado a partir de los resultados obtenidos en la investigación Mini-COES “Mujeres migrantes enve-

jeciendo ‘en el lugar’: negociando el espacio urbano” (ANID/FONDAP/15130009), y cuenta además con el patrocinio del proyecto “Mujeres, Mayores, Migrantes” (FONDECYT N° 1251916). Como parte de este trabajo, durante el año 2024 se realizaron entrevistas a 8 mujeres migrantes peruanas, a las que se suman otras 10 entrevistas llevadas a cabo el año 2023, totalizando 18 entrevistas en profundidad. Estas fueron realizadas a mujeres peruanas de entre 55 y 65 años de edad, que llegaron a Chile entre 1992 y 2009, y eran residentes en las comunas de Santiago Centro, Recoleta e Independencia, en barrios con una larga trayectoria de asentamiento migrante que, desde los años 2000, se han consolidado como espacios de residencia de población extranjera —especialmente de mujeres peruanas largamente asentadas.

Comprender las causas

Para comprender cómo surgen estas fronteras, por una parte, es fundamental abandonar la idea del prejuicio simple y analizar el fenómeno como una estrategia defensiva arraigada en la propia experiencia de exclusión y precariedad de las mujeres migrantes de larga data. **La necesidad que las mujeres migrantes largamente asentadas tienen de diferenciarse de la migración reciente no nace de la hostilidad, sino de un esfuerzo por proteger una identidad y una precaria estabilidad construida a lo largo de décadas.**

Este documento presenta las tres fronteras más presentes en los discursos de las mujeres migrantes entrevistadas: a) la percepción de incivildades e ilícitos asociada a la población migrante que ha llegado a nuestro país durante los últimos años; b) la percepción de amenaza al mercado laboral que constituiría

la población migrante recién llegada y c) la percepción de una orientación asistencialista hacia el Estado de Chile por parte de las personas migrantes recién llegadas. No presentamos estas visiones como verdades o reflejos incuestionables de la realidad social – de hecho, han sido ampliamente descritas como “mitos” de la migración (ej.: Olave, 2025; Rojas Mesina, 2019)–, sino como perspectivas que requieren atención crítica dado su potencial impacto en la pertenencia social, en la convivencia cotidiana y, en general, en la vida de las personas migrantes (Ramírez, 2020).

Percepción de amenaza al orden social

La inestabilidad política y económica que marcó los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori durante los años noventa, y que persistió en la siguiente década, impulsó la emigración de amplios sectores de la población peruana hacia distintos países de la región, siendo Chile uno de los principales destinos entre los años 1990 y 2010. Esta migración se asentó mayoritariamente en la Región Metropolitana, con una fuerte concentración en barrios de Santiago Centro e Independencia (Cano & Soffia, 2009). Desde un comienzo, las migrantes peruanas se enfrentaron a una serie de estigmas, los cuales se manifestaron a través de la discriminación y el racismo cotidiano. Por ejemplo, reapareció un lenguaje racista dentro del léxico de muchos chilenos y chilenas, y las personas peruanas fueron segregadas en el ámbito territorial, educacional y laboral (Ryburn, 2016; Pérez-Troncoso & McCarthy, 2023).

Las mujeres migrantes largamente asentadas también fueron objeto de discriminación, que hoy se reproduce en distintas formas

y grados. Por ejemplo, en los años noventa y en la siguiente década, la población peruana fue asociada con desorden, ruido y suciedad en los espacios públicos, con delincuencia, con el comercio informal, y con otras situaciones que hoy la opinión pública vincula con migrantes más recientes (Argote & Perelló, 2024; Garcés, 2015). Frente a ello, muchas de estas mujeres buscan marcar distancia activa para alejarse de esas representaciones. Su estrategia principal consiste en presentarse como portadoras de una forma de vida “virtuosa” y “civilizada”, es decir una manera ejemplar de residir en Chile, expresada en la buena convivencia con sus vecinos, relaciones armónicas con chilenos y chilenas, y el cumplimiento de normas morales que identifican como propias del contexto local (Pérez, Chan y Ramírez, 2024).

Es importante destacar que las mujeres peruanas largamente asentadas no solo buscan marcar distancia frente a personas de otras nacionalidades, sino también respecto de otros miembros de la población peruana. Más allá de ascendencia etnonacional, el tiempo de residencia emerge como un límite crucial. En ese movimiento, navegan y hacen uso del marco que distingue entre “buenos” y “malos” migrantes, según la moral, el comportamiento y las habilidades que despliegan en el espacio público. Así, más allá de la pertenencia etnonacional —que deja de ser el atributo central a partir del cual se producen las distinciones—, se construye la figura del “otro” como alguien que actúa de forma incivilizada: generalmente evocan la imagen de un hombre migrante, recién llegado, que ha ingresado por paso no habilitado. En contraste, ellas se posicionan como mujeres trabajadoras, con años de residencia en Chile, que han formado familia y que se comportan de manera respetuosa del entorno.

Por ejemplo, Eliza, una de nuestras entrevistadas, al comparar las oleadas migratorias, establece una diferencia basada en el comportamiento:

“Los migrantes de hace años, nosotros siempre nos hemos portado bien, pero los migrantes que han venido ahora mismo, hasta de nuestro mismo país... Por ejemplo, ahora uno no puede ir a Independencia, porque es un lugar donde está lleno de peruanos, buenos y malos. No sé, pero uno ya no puede ir a ese sitio.”

Percepción de Amenaza al mercado laboral

Para poder comprender las distinciones que establecen en el ámbito del trabajo, es vital considerar las trayectorias laborales de las mujeres migrantes largamente asentadas. Las mujeres peruanas tendieron a integrarse a la fuerza laboral como trabajadoras de casa particular – también conocidas como *nanas* o empleadas domésticas – muchas veces en condiciones precarias y con periodos de informalidad.

La trayectoria laboral constituye un eje significativo en las biografías y en las construcciones identitarias de estas mujeres. A lo largo de los años, y mediante un esfuerzo sostenido, fueron transformando progresivamente su posición en el mundo del trabajo y su auto-percepción dentro de la sociedad, buscando proyectarse como mujeres trabajadoras y merecedoras de un lugar legítimo en el entramado social chileno.

En este marco, la creciente diversificación de la migración las interpela, generando una serie de tensiones. Varias entrevistadas advierten sobre el riesgo de una caída en los sueldos

producto del arribo de nuevas personas migrantes –en muchos casos en situación irregular–, quienes, debido a su vulnerabilidad, se ven forzadas a aceptar remuneraciones más bajas.

Ahora bien, su discurso no se articula únicamente como una crítica, sino también como una preocupación por el posible retroceso de las condiciones laborales que la población migrante ha logrado conquistar con el tiempo. Desde su perspectiva, las nuevas personas migrantes estarían dispuestas –por necesidad y ante un mercado laboral que capitaliza esa precariedad– a aceptar condiciones que tienden a precarizar aún más el rubro.

En términos concretos, varias perciben que la competencia bajo condiciones de irregularidad presiona a la baja los pagos por el mismo trabajo:

“Nos afecta a nosotros porque si nosotros teniendo papeles ponemos un tope de dinero, por ejemplo, a una señora yo le voy a cobrar \$600.000 pesos, pero vino una extranjera, que no tiene documentos, le cobra hasta \$300.000, y nos perjudica a nosotros. [...] Hay gente que tú le cobras por día [...] viene otra que no tiene documentos y por \$30.000 se va, hasta por \$25.000. Entonces nos friega a nosotros el trabajo, nos perjudica a nosotros.” (Marta).

A la vez, reconocen que esa disposición a aceptar pagos bajos se explica por la mayor exposición y fragilidad de quienes recién llegan:

“[...] acá yo puedo seguir trabajando porque las ofertas laborales están, quizá para mí todavía es mucho más fácil, porque yo soy residente. Pero si viniera una persona extranjera nueva, pues tendría que trabajar como quien dice por lo bajo y aparte que se expone a muchas cosas.” (Marili).

Percepción de Orientaciones asistencialistas hacia el Estado

Estas residentes extranjeras, largamente asentadas, perciben que las personas migrantes recién llegadas demandan en exceso beneficios y apoyo estatal en comparación con otros grupos de la sociedad. Tales percepciones, que han sido ampliamente cuestionadas y desmitificadas (Olave, 2005), se articulan con representaciones ampliamente difundidas en los medios de comunicación y en la opinión pública, donde estos grupos suelen ser estigmatizados como una carga para el Estado y la sociedad chilena, especialmente en relación con un supuesto uso abusivo de los servicios de salud y vivienda.

Para distanciarse de esa imagen, las mujeres migrantes largamente asentadas movilizan una frontera moral que las presenta como autosuficientes, con un presente construido a partir del esfuerzo y del trabajo propio y de sus familias. En algunos casos, esta postura combina la independencia con un sentimiento de gratitud hacia el Estado chileno, en contraste con la actitud “abusiva” que atribuyen a la migración reciente. Como resume una entrevistada:

“Muchos beneficios, muchos, muchos bonos para la época de la pandemia y hasta ahora. El gobierno les da como... Yo no sé si a los chilenos les dará, porque hay chilenos que a veces dicen que el gobierno ayuda más a los migrantes, a los extranjeros.” (Catalina)

La reproducción de los discursos que circulan cotidianamente en algunos medios de comunicación, y la referencia a lo que “dicen los chilenos”, dan cuenta de cómo los discursos

de las personas migrantes largamente asentadas no son ajenos al clima hostil y estigmas de la población migrante; discursos contruidos a lo largo de la historia de nuestro país y que se reproducen con distintos matices en el contexto actual.

Más allá de la defensa: la presencia de fronteras reflexivas

A pesar de la elaboración de fronteras que distancian a las mujeres peruanas largamente asentadas en Chile de la población migrante que ha llegado en los últimos años, existen también actitudes y formas de empatía y apertura. Estos **momentos reflexivos surgen al reconocer experiencias compartidas y al entender que muchos de los problemas actuales —como la inseguridad o el abuso laboral— no son responsabilidad exclusiva de los recién llegados, sino que tienen causas más profundas relacionadas con el contexto del país o la debilidad de las políticas públicas.**

En relación con las incivildades, las entrevistadas no culpan totalmente a los migrantes, sino que identifican factores contextuales —como el estallido social o la pandemia— y la pasividad de las autoridades ante la delincuencia.

En muchos casos, estas mujeres refieren a un contexto más amplio donde la convivencia se ha complejizado y donde, por diversos motivos, la sociedad en general ha perdido el respeto a sus autoridades.

Al mismo tiempo, estas mujeres expresan formas de empatía, especialmente cuando reconocen que muchas personas que ingresan al trabajo doméstico lo hacen aceptando condiciones laborales precarias, ante la falta

de alternativas. Señalan que las mayores dificultades para acceder a un estatus migratorio regular y los extensos plazos que implica la regularización facilitan situaciones de abuso laboral. **Las mujeres migrantes largamente asentadas en Chile reconocen además que la dificultad para encontrar empleo formal y en condiciones dignas afecta tanto a personas migrantes como a sectores de la población chilena no migrante. Este reconocimiento no es abstracto: muchas de ellas rememoran haber sido explotadas y maltratadas durante sus primeros años en Chile,** lo que les permite identificar el actual contexto laboral como especialmente hostil para quienes han llegado recientemente.

En relación con la dependencia del Estado, se observa una contradicción en los discursos de las mujeres migrantes entrevistadas. Aunque perciben que las y los migrantes recientes son más exigentes y reciben diversas ayudas estatales, al mismo tiempo reconocen que las y los migrantes recientes suelen vivir en condiciones particularmente precarias, marcadas por la exclusión laboral, el hacinamiento y la falta de acceso a una vivienda digna.

Conclusiones y recomendaciones

Este documento ha mostrado que las mujeres migrantes largamente asentadas en Chile han construido una identidad en tensión entre el reconocimiento y la exclusión, forjada a partir de trayectorias marcadas por la precariedad, la discriminación y el esfuerzo sostenido por incorporarse a la sociedad. En este proceso, muchas de ellas articulan *fronteras simbólicas defensivas* frente a la migración reciente, apelando a valores como el trabajo honesto, la independencia y el conocimiento del con-

texto local. **Si bien estas distinciones les permiten reclamar pertenencia y respeto en un escenario social cada vez más hostil hacia las personas migrantes, también implican, en muchos casos, la reproducción de estigmas y jerarquías similares a las que ellas mismas enfrentaron en su llegada al país.** Este proceso revela los complejos mecanismos mediante los cuales se construyen las diferencias al interior del campo migrante y se negocia la legitimidad en contextos de creciente diversificación y desigualdad.

Si bien el análisis se centró en las personas migrantes peruanas, es plausible suponer que la construcción de fronteras defensivas constituye un mecanismo presente dentro de otras colectividades migrantes de larga data en Chile. Este estudio es una invitación a expandir estas indagaciones, y a pensar en sus implicancias para la política pública.

Se propone que comprender la formación de fronteras simbólicas dentro de la propia población migrante es clave, dado el impacto que estas pueden tener en los procesos de incorporación de quienes han llegado recientemente al país. Las personas migrantes largamente asentadas suelen ser intermediarias de las nuevas cohortes, especialmente en contextos residenciales y laborales compartidos. Sin embargo, en el escenario descrito, sus disposiciones defensivas— más que facilitar la incorporación— pueden operar como barreras adicionales que los recién llegados deben sortear o usar para acceder a reconocimiento, redes y condiciones mínimas de inclusión social.

A modo de recomendación, primeramente, la formación de fronteras implica una revisión de las políticas actuales que hay en materia de inclusión social de la población migrante. **Es importante implementar campañas de co-**

municación que visibilicen la diversidad de experiencias migratorias y las condiciones de las distintas comunidades, grupos y personas a lo largo del tiempo, desarticulando las narrativas simplistas de “buenos” y “malos”, “antiguos” y “nuevos” migrantes.

En segundo lugar, frente a los procesos de precarización laboral y distanciamiento entre personas migrantes largamente asentadas y recién llegadas, se sugiere avanzar en un conjunto de medidas que aborden simultáneamente la justicia laboral, el reconocimiento de trayectorias y el fortalecimiento del tejido social. **Es clave evitar la profundización de la informalidad en sectores como el trabajo doméstico, mediante políticas que combinen regularización migratoria con derechos laborales garantizados**, tal como se ha promovido en otros países tras la ratificación del Convenio 189 de la OIT (WIEGO, 2023). Esto implica no sólo facilitar el acceso de personas en situación irregular a permisos de trabajo, sino también reforzar la fiscalización en el ámbito del empleo en domicilios privados, habilitando canales de denuncia, inspección especializada y articulación con organizaciones de trabajadoras migrantes.

En tercer lugar, dada la persistente incertidumbre laboral que sugieren los relatos de las entrevistadas, **se considera fundamental el fortalecimiento de la seguridad social con un enfoque de género e intercultural, que reconozca las trayectorias laborales de mujeres migrantes y asegure el acceso efectivo a pensiones no contributivas, salud y cuidados**. Así, propuestas existentes como la creación de un sistema nacional de cuidados permitirían visibilizar el trabajo históricamente feminizado y racializado que muchas de estas mujeres han sostenido por décadas en Chile, mientras que la portabilidad de derechos sociales—incluidos aquellos adquiridos antes

de la migración— permitiría construir trayectorias de vida más dignas en la vejez.

Finalmente, es urgente generar políticas públicas que reconozcan la heterogeneidad interna de la población migrante, promoviendo instancias de encuentro y organización entre personas de distintas procedencias y generaciones de llegada. Las llamadas “áreas de llegada” pueden convertirse en espacios clave para el tejido de relaciones interpersonales y redes de apoyo, siempre que cuenten con recursos, mediación institucional y participación comunitaria (Hanhörster & Wessendorf, 2020). La literatura ha mostrado que los encuentros intergrupales cuidadosamente diseñados contribuyen a disminuir los prejuicios y fortalecer el reconocimiento mutuo, abriendo así posibilidades para la construcción de formas de convivencia más justas y solidarias entre migrantes en contextos urbanos crecientemente diversos.

Bibliografía

- Aguirre-Nuñez, C., Ulloa-León, F., & Correa, J. (2024). *Socio-spatial analysis of the relationship between the concentration of immigrants and the spatial distribution of crime in Santiago, Chile*. Heliyon. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.exxxxx>
- Aldunate, R., Contreras, G., De la Huerta, C., & Tapia, M. (2019). *Characterization of the recent immigration to Chile* (Working Paper No. 830). Central Bank of Chile.
- Argote, P., & Perelló, L. (2024). Explaining the impact of South–South migration: Evidence from Chile's immigration boom. *Journal of International Migration and Integration*, 25(4), 2071–2093. <https://doi.org/10.1007/s12134-024-01150-z>
- Cano, V., & Soffia, M. (2009). Los estudios sobre migración internacional en Chile: Apuntes y comentarios para una agenda de investigación actualizada. *Papeles de Población*, 15(61), 129–167.
- Doña-Reveco, Cristián and Levinson, Amanda, "The Chilean State and the search for a new migration policy" (2012). *Latino/Latin American Studies Faculty Publications*. 14. <https://digitalcommons.unomaha.edu/latinamstudfacpub/14>
- Eliás, N., & Scotson, J. L. (1965). *The Established and the Outsiders*. Frank Cass.
- Erel, U. (2011). Complex belongings: Racialization and migration in a small English city. *Ethnic and Racial Studies*, 34(12), 2048–2068. <https://doi.org/10.1080/01419870.2011.574715> (oro.open.ac.uk)
- Garcés, A. (2015). *Migración peruana en Santiago: Prácticas, espacios y economías*. RiL Editores.
- Guizardi, M. L., & Torralbo, H. G. (2019). Women in (Dis)placement: The Field of Studies on Migrations, Social Remittances, Care and Gender in Chile. *Revista de Estudios Sociales*, 70, 100–114. <https://doi.org/10.7440/res70.2019.09>
- Hanhörster, H., & Wessendorf, S. (2020). Arrival areas: A concept for neighbourhoods of arrival of new immigrants. *Urban Planning*, 5(3), 180–190. <https://doi.org/10.17645/up.v5i3.3133>
- INE (Instituto Nacional de Estadísticas). (2025). *Censo 2024: Resultados – Migración internacional* (avance). Santiago de Chile. (Población nacida en el extranjero = 8,8%).
- Lamont, M. (2002). *The Dignity of Working Men: Morality and the Boundaries of Race, Class, and Immigration*. Harvard University Press.
- Lamont, M., & Molnár, V. (2002). The study of boundaries in the social sciences. *Annual Review of Sociology*, 28, 167–195. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.28.110601.141107> (SCIRPOLave, R. (2025, mayo 7). Mitos y verdades de la migración en Chile. *La Tercera*. <https://www.latercera.com/lt-board/noticia/mitos-y-verdades-de-la-migracion-en-chile/>
- Pérez, M., Chan, C., & Ramírez, C. (2025). "We can't demand anything:" Migrants' practices of accommodation and urban incorporation in an auto-constructed settlement in Santiago, Chile. *Anthropological Theory*, 25(3), 289–312. <https://doi.org/10.1177/14634996241277410>
- Pérez-Troncoso, M., & McCarthy, C. (2023). Racialized Boundaries Against Haitian Immigrants in Chile: Two Case Studies. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 12(2), 115–134. <https://doi.org/10.15366/riejs2023.12.2.007>
- Ramírez, C., & Stefoni, C. (2021). Contested and interdependent appropriation of space in a multicultural commercial neighbourhood of Santiago, Chile. *Identities*, 28(2), 166–185. <https://doi.org/10.1080/1070289X.2019.1658394>
- Ramírez, C. (2020). Discursos anti-inmigración y su posición privilegiada en los medios: Una amenaza a la convivencia. *CIPER Académico*. <https://www.ciperchile.cl/2020/05/20/discursos-anti-inmigracion-y-su-posicion-privilegiada-en-los-medios-una-amenaza-a-la-convivencia/>
- Ryburn, M. (2017). The experience of Bolivians in Chile reveals the need for inclusive human-rights-based migration policies. *LSE Latin America and Caribbean blog*. <https://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2017/06/07/the-experience-of-bolivians-in-chile-reveals-the-need-for-inclusive-human-rights-based-migration-policies/>
- Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG). (2024). *Informe migratorio 2024* (incluye evolución de ingresos por pasos no habilitados). Santiago de Chile.
- Stefoni, Carolina. (2002). Mujeres inmigrantes peruanas en Chile. *Papeles de población*, 8(33), 117–144. Recuperado en 20 de octubre de 2025, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252002000300006&lng=es&tlng=es.
- WIEGO. (2023). *Domestic workers and the implementation of ILO Convention 189: Lessons from Latin America*. Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing.
- Rojas Mesina, Ó. P. (2019). *Manual de mitos y realidades sobre la migración en Chile*. Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Wimmer, A. (2013). *Ethnic Boundary Making: Institutions, Power, Networks*. Oxford University Press.

Fondecyt
1251916

Universidad
Central

COES.
Centro de Estudios
de Conflicto y
Cohesión Social